

PUBLITSISTIKA RIVOJIDA JADID IJODKORLARINING O'RNII

Abduvaxidova Roxatoy Xoljigitovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862272>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakati va jadidlar zamonida o'zbek adabiyotiga hissa qo'shgan bir qator adiblarimizning matbuotlarda qilgan xatti-harakati haqida bayon etiladi. O'quvchilar o'z bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda samarali qo'llay olish haqida bayon qilinadi. XX asrning o'ninchi yillaridan boshlab Mahmudxo'ja Behbudiy (Samarqand), Cho'lpon, Oxund mulla Mavdud Ohimov (Toshkent), Mirhusayn Mirrahimov (Qo'qon), Abduqodir Shakuriy (Samarqand), Hoji Mu'in (Samarqand), Qozi Ziyouddin Mahmud ibn Domla va mudarris Fayzrahmat (Buxoro) kabilar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: jadidchilik, jadid, ziyoli, ijtimoiy-siyosiy, "Tarjimon" Turkiston, feleton, millat, mushtum, publitsistika.

O'zbek matbuoti tarixi jadidchilik harakati va jadid ziyolilari nomi bilan tabiiy ravishda bog'lanadi. Jadidchilik – ancha chuqur, murakkab, ziddiyatli, ayni damda yangiliklarga, ezgu orzu-niyatlarga, amaliy faoliyatlarga to'la bir ijtimoiy-siyosiy, adabiy-ma'rifiy harakatdir.

Jadid ziyolilari uchun eski usuldagi maktablarni isloh etish, badiiy adabiyotni yangi o'zanga solish, teatr sahnasini ibratxonaga aylantirish naqadar muhim bo'lsa, milliy matbuot tashkili va taraqqiyosi ham shu darajada ahamiyatli edi.

Jadidlar zamonida matbuotdagi haq so'zning kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta'siri kuchli bo'ldi. Vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotiga faol aralashmog'i va dunyodan boxabar bo'lmog'i uchun zaruratga aylandi. Boshlab gazetalar oyda bir bora bazo'r chiqdi; asta-asta haftalik va kunlik nashrlar shiddat bilan odamlar orasiga kirib bordi; sahifalaridagi maqola va ma'lumotlar ma'naviy ehtiyoj tusini oldi.

Darhaqiqat, millat ma'naviyatini isloh etish, odamlarni ma'rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqishga o'rgatish va mudroq tafakkurni uyg'otishning eng asosiy omili sifatida jadidlar matbuotning qadrini baland ko'tardi. Ular nazdida matbuot – fikrlar tilmochi, millat va el-yurt rivoji yo'lida xizmatchi, odamlar ong-u shuurining quyoshi, har kimning vijdoniga tutilgan ko'zgu bo'lmog'i lozim edi. «Ulfat» ko'ngillar birligidan so'z ochishi, «sado»lar ma'rifat va ma'naviyat va adabiyotning ovozi bo'lishi kerak edi. Gazeta va jurnallar nomi shu ezgu niyatlarga moslab tanlandi. Turkistonlik ziyolilar o'zlari gazeta chiqargunga qadar bir muddat Qrimga – Baxchasaroyga ko'z tikishdi. Ismoilbek Gasprinskiyning «Tilda, fikrda, ishda birlik» degan g'oyalari havaslanib qarashdi. Jadidlar shu allomaning «**Tarjimon**» (1883-1914) gazetasini o'qib, uning muxlisi va muhibiga aylanishdi.

Gazetaning yo'li, maslagi va maqsadi aniq edi:

«*Tarjimon*» – har turli ish, ahvol va ixtilofga «haqqoniyat» va «mumkiniyat» jihatidan boqajakdir. «*Tarjimon*» tavhidi lison, tavhidi afkor va maorifi milliyya masalalarida g'ayrati doimiyda bo'lajakdir. «*Tarjimon*» – har na so'ylar va yozar bo'lsa, bu kunda millatning anglami, idrok va qabul etishi suratda arz va bayon etajakdir».

Garchand «**Tarjimon**»ning Turkistondan o'quvchilari ko'p bo'lsa ham, bosilishining boshlarida turkistonlik yozuvchilar juda kam – onda-sonda ishtirok etdi. Biroq XX asrning o'ninchi yillaridan boshlab Mahmudxo'ja Behbudiy (Samarqand), Oxund mulla Mavdud Ohimov (Toshkent), Mirhusayn Mirrahimov (Qo'qon), Abduqodir Shakuriy (Samarqand), Hoji Mu'in (Samarqand), Qozi Ziyouddin Mahmud ibn Domla va mudarris Fayzrahmat (Buxoro) kabilar qatnashadi.

Turkistonlik jadidlar «**Tarjimon**»dan bir necha yil tinimsiz saboq oldi. So'ngra, 1906 -yil 27- iyunda Ismoil Obidov muharrirligida birinchi o'zbek gazetasi – «**Taraqqiy**» nashrdan chiqdi. Turkistondagi bu yangilikni ham birinchi bo'lib «**Tarjimon**» tabrikladi. «*Turkistonning bunday taraqqiyparvar bir gazetaga ko'pdan beri ehtiyoji bor edi*», deb yozdi. Biroq «jadidlarning eng suyukli va to'ng'ich gazetasi»ning umri qisqa bo'ldi. Yigirma soni chiqqandan keyin chor hukumati tomonidan yopib qo'yiladi va «muharriri qamoqqa olinadi». Shundan keyin Munavvar Qorining «**Xurshid**» (1906 yil sentabr), Abdulla Avloniyning «**Shuhrat**» (1907 yil dekabr) gazetaları nashr bo'ladi. Biroq bu gazetalar faoliyati ham uzoqqa cho'zilmaydi.

O'z g'oyalari, maslamlari targ'ibi uchun naqadar foydali ekanini chuqur anglagan jadidlar gazetachilik jabhasida sa'y-u harakatdan to'xtamadi. «**Tujjor**», «**Osiyo**», «**Samarqand**», «**Sadoi Turkiston**», «**Sadoi Farg'ona**», «**Tirik so'z**» kabi gazetalar yonida Mahmudxo'ja Behbudiyning «**Oyina**» jurnali paydo bo'ldi. 1913-1915 yillarda 68 -soni bosildi. Ziyoy Said jurnalning maqsadi islom millatining saodati va islohi, musulmonlarning madaniyati va zamonaviy fanlardan foydalanishlari yo'lida xizmat qilishini yozar ekan,

Behbudiyning «tavahhudi lisoniya» (turkiy tillarni birlashtirish) tarafdori ekaniga urg'u beradi. Bu g'oyaning ildizi ham «Tarjimon»ga borib taqaladi, albatta.

«Oyina» jurnali o'z vaqtida juda yuksak bir obro'ga ega bo'ldi, har bir o'quvchining suyuqli jaridasiga aylandi. Mahmudxo'ja Behbudiyning nashri xuddi «Tarjimon»dek ulkan va olamshumul bir missiyani ado qildi: ma'rifat tarqatdi, odamlarni fikr tarbiyasiga o'rgatdi; yangi paydo bo'lgan matbuot nashrlarini targ'ib-tashviq qildi.

Behbudiy «Sadoi Turkiston» va «Sadoi Farg'ona» gazetalarini «Turonning egizak farzandlari» deb atar ekan, gazetonlarga shu nashrlarni o'qish va ularga obuna bo'lishni tavsiya etadi: «*Millatg'a iona va olib o'qumog'larini ojizona tavsiya etarmiz, chunki matbuot chirog' va niholdek bo'lub, anga yog' va suv berib tarbiyat qilmaguncha, ma'zolloh, so'nub qurumog'i tabiiydur*».

Jadid munaqqidi Vadud Mahmud o'zining «Mustamlakachilik o'z yo'liga» maqolasida bunday adolatsiz siyosat va uning oqibatlarini to'g'risida shunday fikr yurgizdi:

«*O'ris jahongirliги vaqtida Turkiston general-gubernatori yonida ko'chirish mahkamasi (pereselechskoye upravleniye) degan idora bo'lar edikim, uning bir vazifasi Turkistonning doim o'rislar qo'lida qolishini ta'min etmak edi. Shu maqsad bilandirkim, Turkistonning har shahrida eng mahsuldor yerlarida o'ris qishloqlari qurildi*».

Sirdaryo, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida bunday qishloqlar hali ham bor va ko'chmanchilar koshki yolg'iz o'zlariga berilgan joylarga egalik qilsunlar. Bular o'z hukumati kabi odamgarchilikni bilmas edilar. Yettisuvdagilar qirg'iz-qozoqlarni o'ldirish, mollarini talash bilan mashg'ul bo'ldilar. Boshqa joydagilari ham atroflaridagi kambag'al dehqonlarni har turli qiynoqlar ostida talamoq bilan kun o'tkazdilar», – deya fikrini erkin yozdi[1].

Bu davr matbuoti keyinroq keladigan hibslar, so'z erkinligi bo'g'ilgan muhitdan nisbatan farq qiladi. Jadid ziyolilari sho'rolarning matbuot nashrlarida ishlar ekan, yangi hukumatning va'dalariga goh ishondi va ba'zan shubhaga borishdi. Ichki bir milliy tuyg'u ziyolilar ko'nglini hamisha bezovta etdi. Berahm zolimlarning qonli panjalari ostida zulm chekayotgan o'lkaga qarata erkparvar shoir Cho'lpon bir she'rida «**Nega sening qalin tovshing «ket» demaydir ularga?»**, «**Nega tag'in tanlaringda qamchilarning kulishi?»** – deya so'roqli xitoblar qiladi.

Cho'lpon «Qo'zg'alish» (1922 y.) she'rida yana shunday dedi:

*«Ey! Sen meni haqir ko'rgan, tuban degan afandi!
Ey! Ustimda bir umrga xo'ja bo'lmoq istagan,
Ey! Bo'ynimga kishan solib, halokatga sudragan,
Ko'zlaringni zaharlatib o'ynatmagil, bas endi!»*

«Kecha va kunduz» romanida botiniy shuur Miryoqub obraziga ko'chdi. Cho'lpon keyinchalik aynan shu nisbatan so'z erkinligi muhitida aytgan jadidona kayfiyatli, o'tli xitoblari uchun tafakkur qurbonlari qatlghohida jonini berdi.

Ayrim moddiy narsalar mamlakatlar chegaralarini o'zgartirishi mumkin, biroq ma'naviyat, inson tafakkuri masalasida bunday chegaralar aralashgan, uyg'unlashgan, ikkilangan, shakllanish yoki eskicha tarzda qolishga moyil va yana shu kabi bir qancha sifatlarga ega bo'lishi mumkin. Jumladan, jadid ziyolilarining matbuotdagi faoliyati ham manzaraga uyqash keladi.

XX asrning 20-yillari oxiriga borib matbuotda cho'lponizm bahslari boshlandi, Cho'lponni tanqid va tahqir qilishlar, anjumanlar majlislaridan haydab chiqarish jarayonlari boshlandi. Cho'lpon darhol tuzalib, yangi jamiyatga moslashib keta olmasligini, bu jarayon sekin-asta bo'lishini e'tirof etdi. Shoir haqida «Qizil O'zbekiston»da «Aqli jinni» degan maqola bosildi [2].

Aynan erkin matbuotda nisbatan erkinlab va erkalab yozgan «Yig'indi gaplar» hangomasi uchun Julqunboy ma'nan majruh qilindi: 1926 -yili uch oy qamoqda o'tirdi. Zotan, **Abdulla Qodiri**ning tushunchalari, tasavvurlari jadidona ruhiyatli «Tarjimon», «Ulfat», «Vaqt»lar o'qish bilan shakllangan, o'sha yillarda, uning ko'nglida «Sadoyi Turkiston», «Samarqand», «Oyina»larga «gap yozib yurish fikri» uyg'ongan edi.

Julqunboy qalamini satira va yumor yo'lida boshlab, «Qizil bayroq», «Turkiston» gazetalarida qayrab oladi: paydarpay hajviyalari, hangomalari, feletonlari bosildi. Keyin hajviy jurnalning birinchi sonida: «**Bu «Mushtum» – zo'rliq mushtumi emas, haqliq mushtumidir; bu «Mushtum» – zolimlar mushtumi emas, mazlumlar mushtumidir**», deb yozdi.

Matbuotda beto'xtov bosilgan tanqidiy ruhdagi asarlari uchun «**feletonlar qirol**» nomini oldi.

Shu e'tibordan jadid adabiyotidagi poetik nutqning yangilanishi va unga xos ilmiy-nazariy tamoyillar alohida tadqiqot qamrovida o'rganish uchun o'z egalarini kutib turibdi.

Nafaqat, jadid adiblari asarlarining tili, balki nodir fondlardagi jadidlar chiqargan gazeta va jurnallar, ulardagi adabiy, publitsistik, ilmiy manbalarning joriy imloga tabdillari, zamonaviy nuqtayi nazardan qayta baholash va qayta nashri ham yosh ilmiy kuchlarning odil, xolis, jiddiy va mehr-muhabbatli talqinlariga juda-juda muhtoj, menimcha. Shuningdek, asr boshida boshlangan ma'rifatparvar ziyolilarining jadidona kayfiyati, matbuotda chiqishlaridagi jadidona ruhiyati mustabid sho'ro tuzumi davrida ham ming mashaqqat bilan, «ezopona til»ga ko'chgan ravishda qaysidir ma'noda davom etganini ham ta'kidlashni istar edim... Aslida jadidlar orzusida bo'lgan so'z erkinligi, har bir narsani o'z nom bilan atash uchun Istiqlol yillari imkon berdi. Samarqandda bitta gazeta XX asrning 20-yillarida «Mehnatkashlar tovushi», «Kambag'allar tovushi», keyin «Zarafshon» deb nomlandi. Sho'ro zamonida bu nomlar o'chirildi. Ammo hozir Samarqand viloyat gazetasi «Zarafshon» deb ataladi. O'sha yaqin moziyda poytaxtda bosilgan bitta gazeta «Ishtirokyun», «Qizil bayroq», keyin «Turkiston» deb nomlandi. Sho'ro zamoni avjiga mingan yillari «**Qizil O'zbekiston**», «**Sovet O'zbekistoni**» bo'ldi. Istiqlol yillari gazetalarning biri uchun «**Turkiston**» nomi qayta tiklanganini ko'pchilik yaxshi biladi. Jadidlar orzu qilgan zamonlarning gazetalar nomidagi eng sodda ifodasi bu... Tarixdan ibrat olish har bir inson uchun juda muhim. Jumladan, o'zbek matbuotining jadidlari faoliyati bilan bog'liq ancha qiziqarli, murakkab va ibratlarga to'la tarixi bor.

Har qanday davr yoki millat madaniy hayotida, ayniqsa, o'tish davrlarida publitsistikaga bo'lgan ehtiyoj keskin oshadi. Shu munosabat bilan publitsistika barcha ma'naviyat yo'nalishlarida, jumladan, adabiyot sohasida barcha adabiy janrlar tarkibiga kirib boradi. Shu bilan birga, o'zining ichki spetsifik xususiyatlarini mukammallashtirish orqali ijtimoiy hayotdagi yetakchi targ'ibot usuliga aylanadi. Mazmun, hujjatlilik, biror maqsadga yo'naltirilgan muallif ko'rsatmasi publitsistik asarlarning yo'nalishi va tabiatini, bir so'z bilan aytganda, ularning janrini belgilashga asos bo'ladi. Janrning to'g'ri tanlanishi esa publitsistning ma'lumotlar ustida samarali ishlashiga, faktlarni to'g'ri tanlashi va talqin qilishiga yordam beradi. Ilmiy manbalarda publitsistik janrlar voqeiy-informatsion, analitik va badiiy publitsistik kabi turlarga ajratib o'rganiladi. Rus adabiyotshunosi M.S. Cherepaxov publitsistikada janrlar masalasi ko'pchilik tadqiqotchilarning diqqat markazida ekanligini, bu borada yagona, qat'iy mezon yo'qligini qayd etadi [3]. Shu sababli olim publitsistik janrlarning muhim xususiyatlarini qat'iy mezon sifatida ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Haqiqatan ham, ocherk, maktub, pamflet, esse, suhbat kabi janrlar mohiyatan ba'zida sof publitsistik, ba'zida badiiy-publitsistik, ba'zan esa adabiy-tanqidiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan badiiy-publitsistik janrlar olimlar tomonidan turlicha tasnif qilinadi.

R. Muhammadiyev "Publitsistika janrlari" kitobida o'zbek gazeta va jurnallari asosida publitsistik janrlarga qisqacha ta'rif berib, ularning bir-biridan farqlarini sharhlaydi [4].

Adabiyotdagi bunday uyg'onish, ayni vaqtda, shu davr madaniy hayotida ham ro'y berdi. Jadidlar o'zbek xalqi hayotiga tom ma'nodagi milliy teatrni olib kirdi. Milliy matbaaning vujudga kelishi bilan kitob bosish ishi yo'lga qo'yila boshlandi. Yevropa ko'povozli musiqa san'ati bilan tanishgan jadidlar o'zbek an'anaviy musiqa uslublarini ham isloh qilishga da'vat etishgan. 1919-yilda Toshkentning Eski shahar qismi (hozirgi „Turon“ kutubxonasi yonidagi bino)da jadidlar tashabbusi bilan Turkiston xalq konservatoriyasining milliy (eski shahar) bo'limi tashkil etildi. Shu tarzda jadidlar san'at vositasi bilan millat qadrini ko'tarish, san'atning deyarli barcha turlarini yuksaltirishga intildilar. „O'zbekiston Respublikasi“ maxsus jildining tegishli bo'limlariga — adabiyoti, teatri, musiqasiga jadidchilikning aksar vakillari yoshlarga dastavval diniy ta'lim bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'qitish masalasini kun tartibiga qo'yidilar [5]. Ular musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, yangicha usuldagi maktablarni ochdilar. Behbudiy, Munavvarqori, Abdulvohid Burhonov, Abdulla Avloniy va boshqalar yangi usul maktablari uchun darsliklar yozib, nashr etishgan.

Adabiyotdagi bunday uyg'onish, ayni vaqtda, shu davr madaniy hayotida ham ro'y berdi. Jadidlar o'zbek xalqi hayotiga tom ma'nodagi milliy teatrni olib kirdi. Milliy matbaaning vujudga kelishi bilan kitob bosish ishi yo'lga qo'yila boshlandi. Yevropa ko'povozli musiqa san'ati bilan tanishgan jadidlar o'zbek an'anaviy musiqa uslublarini ham isloh qilishga da'vat etishgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, jadid ijodkorlarimizning publisistikamiz rivojiga qo'shgan hissalarini o'zbek adabiyotiga ulkan meros sifatida qadrlanib kelinmoqda. Ularning ijodini yosh kitobxonlarga yetkazib berilsa, darslarda chuqurlashtirib o'rgatilsa yanada maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jadidchilik islohot yangilanish Mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash (Turkiston va Buxoro jadidchiligi tarixiga yangi chizgilar). Davriy to'plam N1, -T "Sharq", 1999
2. Ziyoev H.Z O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi -T, 2001
3. Muhammadiyev R. Publitsistika janrlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1965. – 124 b.
4. Tog'ayev O. Adiblar va janrlar. – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1976.
5. Kurbanova S. Yozuvchi publitsistikasining taraqqiyot tamoyillari. – Toshkent: Muharrir, 2012.